

“HEART” KOMPONENTLI VA “YURAK” KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRIKMALARNI QIYOSIY TIPOLOGIK TAHLILI VA XULOSALARI.

Hayitgul O‘roqovna Mo‘soyeva

Samarqand Davlat Chet tillar Instituti Lingvistika Ingliz tili fakulteti,
“Ingliz tili tarixi va grammatikasi” kafedrası magistranti.

Annotatsiya: Ushbu maqola har bir millatning shu millatga xos bo‘lgan kognitiv bilimlarini asoslash tilshunos olimlar tomonidan o‘rganilishi, ularni umumiy va farqlanuvchi xususiyatlarini aniqlash, ilmiy tadqiqot ishimizning yangiligi, mustaqil fikrlar bayoni frazeologik birikmalar haqidagi nazariyani amalda qo‘llanilishi va birikmalarni o‘zbek tilida berilishini aniqlash, “heart” birikmali so‘zlarning “Oxford Advanced learner’s Dictionary of Current English”, “Webster’s New College Dictionary” kitoblariga asoslangan izohi va A.Kuninning frazeologik lug‘ati asosida “Heart” so‘zining birikmalarda kelishi va ularning o‘zbek tilida berilishining usul va yo‘llarini aniqlash ishlarini o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: frazeologik birliklar, “heart”-“yurak” so‘zlili komponentlar, heart-istak ma’nosida, heart-kishi ma’nosida, heart-muhabbat ma’nosida, heart-kayfiyat ma’nosida, sintaktik ma’no, strukturaviy tahlil.

Tilshunoslik fani bo‘yicha ancha ko‘p ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan va hamon olib borilmoqda, darsliklar chop etilmoqda. Ammo, turg‘un birikmalar muammosini hal qilishda tilshunoslar aniq bir xulosaga kelishgan emas. Izlanishlar davom etmoqda. Ingliz va o‘zbek tilidagi frazeologik birikmalarni ilmiy tipologik qiyoslash asosida “Ingliz va o‘zbek tili frazeologik birikmalar lug‘ati” tuzish dolzarb muammo bo‘lib qolmoqda.

Leksikologiya fani sohasidagi bilimni oshirish, leksikologiyaga oid bo‘lgan bo‘lim frazeologiya bo‘yicha yetarli ma’lumotga ega bo‘lish, ularni tahlil qilish, frazeologiyaga tegishli tamoyillarini ikki til ingliz va o‘zbek tili asosida chog‘ishtirish, tahlil qilish dolzarb masala bo‘lib hisoblanadi. Ma’lumki, har qanday

nazariya tajribalar, izlanishlar, dalillar misol asosida paydo bo‘ladi. Biz frazeologiya bo‘limi o‘rganayotgan mavzuni tanlab “heart” va “yurak” so‘zi qo‘llangan iboralarni tahlil etish va ularni o‘zbek tiliga berishi tamoyillarini o‘rganishni maqsad qilib qo‘ydik.

“Heart” so‘zi bilan bog‘liq frazeologik birikmalar

Semantik tahlil. “Heart” [ha:t]

a) A hollow muscular organ of vertebrate animals that by its rhythmic construction acts as a force pump maintain the circulation of the blood.

b) A structure in an invertebrate animal functionally analogues to the vertebrate heart.

c) Breast, bosom.

d) Something resembling a heart in shape.

The emotional or moral as distinguished from the intellectual nature as

a: generous disposition, composition. **b:** love, affections, courage, order.

one’s innermost character, feelings or inclinations (a man offer own heart)

a: the central of innermost part: center. **b:** the essential or most vital part of something – by heart, by note or from memory to heart: with deep concerns.

Sevgi, muhabbat ma’nosini ifodalovchi frazeologik birikmalarda ishlatilishi.

To give yoki to lose one’s heart to somebody – birovni sevib qolmoq.

To steal one’s heart away – birovni yuragini, qalbini o‘g‘irlamoq.

To divide one’s heart from somebody’s

1. birovdan ko‘ngil uzmoq.

2. birovni sevgisidan ayirmoq.

To gain, win somebody’s heart – yurakni rom etmoq.

Kayfiyat, tuyg‘u, istak ma’nosidagi frazeologik birikmalar.

With a half heart – istar-istamas.

Heart and hand – ko‘tarinki kayfiyat.

To have smth. at heart – biror narsaga astoyidil qiziqmoq.

To lose heart – tushkunlikka uchramoq.

To take heart – dadil bo‘lmoq.

To set one’s heart at smth.- astoyidil biror narsaga intilmoq.

Out of heart – tushkun ruhda bo‘lmoq.

To have one’s heart in the right place – yaxshi niyatda bo‘lmoq.

To wear one’s heart on one’s sleeve – his- hayajonni yashirmaslik.

To gain somebody’s heart – birovning yuragini rom etmoq.

To lose one’s heart – birovga ko‘ngil bermoq.

“Heart” so‘zining “kishi” ma’nosida ishlatilishi.

Bu holda “heart” so‘zi stilistik uslublardan biri bo‘lgan epitet sifatdosh bilan ishlatiladi va ular kishilarga baho berishda, tasnif etishda qo‘llaniladi, fe‘l atvori belgilashda ishlatiladi. Quyidagi misollar borasida namunalar keltirib o‘tamiz.

A big heart – oliyjanob.

Big hearted – oliyjanob qalb egasi.

A false heart – vafosizlik, xiyonatkorlik, ahdini buzish.

False hearted – xiyonatkor, bevafo.

A free heart – engil, betashvish.

Free hearted – betashvish, yuragi butun.

A heart of stone – tosh yurak, bag‘ri tosh.

Stony hearted – tosh yurak odam.

A kind heart – mehribon qalb, dil.

Kind hearted – mehrabon, saxiy qalb egasi.

Soft kindled – ko‘ngli yumshoq inson.

Warm hearted - iliq, beg‘araz qalb egasi.

A light heart – betashvish yurak.

Light hearted – betashvish odam.

A stout heart – dadil, yurakli, dovyurak.

Stout hearted – jasur, dovyurak odam.

A single heart – to‘g‘ri ko‘ngilli, samimiy.

Single hearted – to‘g‘ri, oqko‘ngil inson.

Holat, ish-harakat ma‘nosida ishlatilishi.

To torn away from one’s heart – yurakdan olib tashlamoq.

Heart in passion –yurak hayajonda.

To die upon one’s heart –yuragiga ko‘mmoq.

Be enthroned in the heart – ko‘nglida kechmoq.

Home to somebody’s heart- qalbiga borib etmoq.

Cut (yoki touch) somebody to the heart – qalbni yaralamoq.

Read people’s heart – yurak sirlarini anglamoq.

Ring in one’s heart – yuragiga quloq solmoq.

Speak to the heart –qalbiga borib etmoq.

With a light heart –yengil tortmoq.

“Heart” so‘zi qo‘llanilgan birikmalarning strukturaviy tahlili.

1. Jon, ko‘ngil, qalb, dil, ko‘ks, siyna, ko‘krak, bag‘r ma‘nolarida ishlatilishi.

Bu vazifalarda u ko‘chma ma‘noda ishlatiladi.

At heart – yurak to‘rida, tubida.

To take to heart –ko‘ngliga yaqin olmoq.

With all one’s heart –chin yurakdan, chin ko‘ngildan.

To give a heart to somebody –birovga ko‘ngil bermoq.

To steal one’s heart away –birovni ko‘nglini rom etmoq, o‘g‘irlamoq.

To burn one’s heart – qalbiga olov yoqmoq.

Have no heart – istagi yo‘q.

My heart smote me – vijdonim azob berdi.

Heart in passion - yurak hayajonda, istirobda.

Undov gaplarda, his-hayajon gaplarda ishlatilishi

Love your heart! Lord love your heart! – Xudo haqqi! Poor heart! – Bechora!

Have a hart! – Rahmingiz kelsin!

Bless my heart and soul!- 1. Xudoyim kechir! 2. Xudo shohid!

Dear Heart! – Azizim! Azizam.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, ingliz tili frazeologiyasi ingliz tilini o‘rganuvchilar uchun ham qiyinchilik tug‘diradi. Frazeologik ma‘noning o‘ziga xos xususiyati shundan iboratki, birikmada qo‘llanilgan komponentlar o‘zlarining kompotativ ma‘noga (emotsional, obrazlilik, uslubiylk xususiyatiga) ega bo‘ldi va ular mazmun planini aniqlashda etakchi rol o‘ynaydi.[11, 17-20]

Ammo A.V.Kuninning ta’kidlashicha birikmalarning mazmunini aniqlashda, birikmaning nominativlik funksiyasini ham nazarda tutish lozim.[10, 1455] Nominativlik funksiyasi deganda gap alohida bir voqea-hodisa, predmet, sifati, jarayon munosabatlar haqida bormay, balki butun bir voqea yoki bir nechta voqea, demak bir mikrovoziyat tushuniladi. Frazeologik birikmalarning mazmuni uning his-tuyg‘usi tomonidan qanday qabul qilinishiga bog‘liq bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Boboeva M. “Jon”Komponentli Frazeologizmlarning Leksik-Semantik Xususiyatlari. O‘zbek Tilshunosligi Masalalari. Samarqand. 2001- B. 107
2. Yo‘ldoshev B. Frazeologik Uslubiy Malsalalari. S., 1999-B. 71
3. Raxmatullaev SH. O‘zbek Tilining Frazeologik Izohli Lug‘ati. T.: “O‘qituvchi” 1978 - B. 380
4. O‘zbek Tilining Izohli Lug‘atiyu II Tom. E.M.Ma’rupov Tahriri Ostida. M.: Rus Tili Nashriyoti. 1981- B. 715
5. Turniyozov N. Tilshunoslikka Kirish Masalalari. Samarqand. 2006. B. 79

6. Aznaurova E.S. Translation Theory & Practice. T.: "O'qituvchi"-1987. P. 195
7. Oxford Advanced learner's Dictionary of Current English. A.S. Horn by Fifth edition. Oxford, Oxford Press 1983- P. 1413
8. Rayevka N.M. English lexicology. Kiyev. 1971- P. 331
9. Webster's New College Dictionary. G.I.C. Merriam Co, Made in the United States. Copyright 1980-1990- P. 1531
10. Кунин А.В. Англо – русский фразеологический словарь. М.: изд.во иностранных и национальных словарей. 1956- С. 1455
11. Бушуй А.М. Фельли фразеология ва контекст. //Хорижий филология// Самарқанд. СамДЧТИ. №3. 2002- С. 17-20

Internet manbalari

1. www.dialog-21.ru/achive-article.asp?param=6255
2. [http:// www.1september.ru/ru/rus/2004/05/1/htm](http://www.1september.ru/ru/rus/2004/05/1/htm)
3. <http://kogni.narod.ru/concept.htm>